

METROLOGIA NA SAÚDE: CONCEITOS E BASE NORMATIVA

Daniel de Oliveira Araujo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-5262-4520

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo - A globalização da inovação tecnológica na saúde tem conduzido a uma inevitável transformação dos procedimentos operacionais realizados pelos profissionais de saúde. As medições e os instrumentos de medição desempenham um papel fundamental no cotidiano dos cidadãos. Variadíssimas decisões clínicas são fundamentadas por resultados de medições e suportadas pela evidência delas. O propósito do presente trabalho foi analisar a aplicação da metrologia na área da saúde e sua relevância nos diagnósticos e tratamentos apoiados por equipamentos médicos. Os resultados obtidos demonstram a relação intrínseca entre a qualidade da prestação de serviços e a calibração dos equipamentos envolvidos no cuidado, demonstrada pela presença de requisitos específicos nos manuais de alguns dos principais selos de qualidade. Também foi constatada a existência de norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária cujo cumprimento das prescrições referentes aos equipamentos de saúde está intimamente ligada a realização de calibrações para avaliação do desempenho da tecnologia gerenciada. Conclui-se com o estudo que os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde devem garantir a realização de calibrações com responsabilidade metroológica, visando a obtenção de resultados confiáveis, com a clara definição de um plano de calibrações e de parâmetros de desempenho para análises e tomada de decisões.

Palavras-Chave - Calibração de equipamentos médicos, Metrologia na saúde.

METROLOGY IN HEALTH: CONCEPTS AND NORMATIVE BASIS

Abstract - The globalization of technological innovation in healthcare has led to an inevitable transformation of the operational procedures performed by healthcare professionals. Measurements and measuring instruments play a fundamental role in the daily lives of citizens. A wide variety of clinical decisions are based on measurement results and supported by evidence. The purpose of this study was to analyze the application of metrology in healthcare and its relevance in diagnoses and treatments supported by medical equipment. The results obtained demonstrate the intrinsic relationship between the quality of service provision and the calibration of equipment involved in care, demon-

strated by the presence of specific requirements in the manuals of some of the main quality seals. The existence of a standard from the National Health Surveillance Agency was also confirmed, according to which compliance with the prescriptions regarding healthcare equipment is closely linked to the performance of calibrations to assess the performance of the managed technology. The study concludes that Healthcare Establishments must ensure that calibrations are carried out with metrological responsibility, aiming to obtain reliable results, with the clear definition of a calibration plan and performance parameters for analysis and decision-making.

Keywords - Calibration of medical equipment, Metrology in health.

I. INTRODUÇÃO

Em um passado não muito distante, a maioria dos diagnósticos e intervenções clínicas eram baseados na experiência e na intuição dos profissionais de saúde. Nos dias de hoje, tal situação é praticamente inconcebível estando completamente desenquadrada do contexto real [1].

O setor da saúde tem evoluído significativamente nas duas últimas décadas em virtude da inovação e do desenvolvimento tecnológico. A introdução de novos equipamentos com tecnologias inovadoras, tem permitido otimizar recursos, em particular aqueles que estão diretamente relacionados com as abordagens e metodologias clínicas [1].

Com a evolução tecnológica, passou a ser possível quantificar diversos parâmetros fisiológicos permitindo que os diagnósticos e tratamentos sejam apoiados em medições cujas variáveis e resultados são fornecidos por equipamentos tecnologicamente evoluídos e sofisticados [1].

No contexto atual, grande parte das decisões passaram a ser baseadas em informações, com isso, a credibilidade dessas decisões e, por consequência, a diferença entre uma boa e uma má decisão depende significativamente da informação recebida estar ou não correta [1].

Contudo, os equipamentos médicos, assim como os demais sistemas de medição, podem, por razões de diversa índole, apresentar variabilidade dos resultados obtidos, o que pode induzir a erros de diagnóstico e falhas no tratamento [1].

Desta forma, como variadíssimas decisões clínicas são fundamentadas por resultados de medições, e suportadas na evidência dos mesmos, é necessário que os equipamentos médico assistenciais sejam adequadamente gerenciados. Ou seja, devem ser realizadas as ações pertinentes com o objetivo de garantir a qualidade e de assegurar que os equipamentos sejam incorporados, instalados, mantidos, utilizados e controlados adequadamente e com segurança [2].

O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo acerca da aplicação da metrologia na área da saúde, destacar os principais conceitos envolvidos na calibração de equipamentos médico hospitalares, avaliar a relevância da prática no dia a dia dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, examinar a existência de relação com a qualidade na assistência aos pacientes, verificar a existência de requisitos legais que tornam sua realização compulsória e destacar os principais aspectos relacionados à análise crítica das calibrações realizadas.

II. METROLOGIA NA SAÚDE

Atualmente, a medicina estabelece consensos e estratégias para diagnóstico e tratamento de patologias, assumindo que as unidades de saúde e os instrumentos de medição utilizados na obtenção de diagnósticos funcionem em conformidade, com resultados fidedignos [1].

Neste cenário, os profissionais de saúde necessitam cada vez mais de equipamentos precisos para identificar as doenças e conduzir os tratamentos, sendo necessário que as medições fornecidas sejam corretas para minimizar o risco de efetuar diagnósticos e tratamentos incorretos. Assim, a conformidade dos equipamentos hospitalares com as especificações normativas, metrológicas ou do fabricante é de extrema importância, porque só assim se pode garantir a fiabilidade dos resultados obtidos nos exames, para diagnóstico das doenças e consequente prescrição de tratamentos, eficazes e eficientes, seguros e econômicos [3].

A metrologia na área médica pode ser descrita como o processo que envolve atividades de medição, controle, verificação e calibração de dispositivos de medição, análise, diagnóstico, geração de imagens e tratamento. Os dispositivos usados neste campo têm importância crítica porque são usados em humanos e são multifuncionais [4].

Os Monitores Multiparâmetros ilustram a multifuncionalidade dos equipamentos médico hospitalares, porque esse equipamento concentra a medição de várias informações do paciente, quantificando diversos parâmetros fisiológicos o que propicia uma análise das condições do paciente baseada em evidências objetivas. Além de mensurar as variáveis, o monitor multiparâmetro também possui a possibilidade de definição de faixas de alarme para cada um dos itens atuando como uma ferramenta de alerta de qualquer condição de anormalidade que possa ser potencialmente perigosa.

Habitualmente esses equipamentos possuem como parâmetros básicos o eletrocardiograma (ECG) de três ou cinco canais, a respiração (RESP), a oximetria (SPO2), a pressão não invasiva (PNI) e a temperatura (TEMP). Contudo, atualmente existe uma ampla gama de parâmetros adicionais que podem estar ou não inclusos dentre os quais pode-se destacar

a pressão invasiva (PI), o débito cardíaco (DC), a capnografia (ETCO2), o índice de sedação anestésica (BIS/ISA) e até a quantificação dos agentes anestésicos que estão sendo administrados ao paciente.

Para garantir a operação correta dos dispositivos médicos durante o uso deve-se realizar em intervalos regulares as manutenções preventivas, bem como testes, medições, verificações e calibrações [4].

De uma forma simplificada, calibrar um instrumento de medição consiste em comparar a sua indicação (resultado da medição) com o valor de referência, indicado por um padrão. À diferença entre os dois valores atribui-se o valor do erro da medição. Em seguida, calcula-se a incerteza da medição, sendo o resultado da medição apresentado de acordo com a Equação 1. Esta metodologia é aplicada a todos os instrumentos de medição cujo resultado seja importante para um determinado processo [1].

$$Y = y \pm I \quad (1)$$

Onde:

- Y - Valor da mensuranda.
- y - Melhor estimativa dentro do intervalo.
- I - Incerteza expandida da medição.

Habitualmente, as calibrações dos instrumentos são realizadas em cumprimento à requisitos do sistema da qualidade da organização, independentemente do seu referencial (hospital ou serviço certificado/acreditado), sendo que, um dos principais objetivos é garantir a rastreabilidade metrológica dos resultados de medição [1].

Além de propiciar diagnósticos e tratamentos corretos, dentre as diversas razões que justificam a necessidade de um afino metrológico na área da saúde, pode-se destacar a redução de riscos de acidentes envolvendo pacientes e o respaldo aos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde em eventuais ações jurídicas abertas por pacientes que venham a se sentir lesados por algum evento ocorrido durante o uso de equipamentos médico-hospitalares [5].

Contudo, via de regra, a calibração dos equipamentos utilizados para efetuar as medições ainda é ineficaz e pouco usual no Brasil, o que é reforçado pela carência de políticas públicas destinadas a impor critérios mínimos de desempenho por meio de regulamentação e normatização. Ainda, pode-se destacar a necessidade de procedimentos normalizados, devidamente documentados e disponíveis para todos. Soma-se ainda a falta de cultura metrológica, o desconhecimento das normas técnicas e das regulamentações que são aplicáveis em cada caso [6].

A abordagem metrológica incipiente e de baixa confiabilidade gera impactos sociais e econômicos, em decorrência de diagnósticos errôneos, procedimentos médicos malsucedidos, acidentes de trabalho e até mesmo a ocorrência de mortes. Infere-se, portanto, que a metrologia deve ser vista como um fator preponderante para proteger profissionais e pacientes, além de agregar qualidade ao cuidado com a saúde, assegurando resultados de medição confiáveis [6].

A. Rastreabilidade Metrológica

Em qualquer sistema de medição é necessário utilizar resultados críveis, comparáveis e reais. Para que o resultado de uma medição possa ser relacionado com uma referência, aplica-se por definição o conceito de rastreabilidade metrológica, através do qual os resultados e as medições são interrelacionados com uma cadeia ininterrupta e documentada de padrões. Sendo assim, a importância de conhecer e identificar todo o processo que envolve o resultado da medição é indiscutível, pois, deve-se identificar as possíveis fontes de erros e aplicar ações corretivas [1].

Para assegurar a qualidade nas medições é necessário ter conhecimento e a documentação acerca da respectiva rastreabilidade metrológica. Desta forma, é possível comparar resultados e quantificar os parâmetros que caracterizam a qualidade dos mesmos [1].

A confiabilidade metrológica dos equipamentos biomédicos com realização de calibrações rastreadas a padrões internacionais propicia não somente a comparabilidade internacional nas biomedicações como também está diretamente relacionada à segurança dos diagnósticos e tratamentos [7].

B. Calibração e Qualidade

A relação entre qualidade e calibração é tão intrínseca que a própria ABNT ISO 9001:2015 que dispõe sobre os requisitos dos sistemas de gestão da qualidade estabelece em seu requisito 9.1.5.2 a) que os equipamentos de medição devem ser calibrados em intervalos especificados contra padrões de medições rastreáveis a padrões de medição nacionais ou internacionais [8].

Nas Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde a calibração dos equipamentos médicos possui elevada criticidade para a qualidade, por isso o Manual Brasileiro de Acreditação emitido pela Organização Nacional de Acreditação estabelece, como requisito de seu nível inicial de acreditação, que a instituição monitore a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração [9].

De forma análoga a QGA – Qmentum Global Alliance, que é uma acreditação que segue padrões internacionais definidos pela HSO – Health Standards Organization, em seu manual de Padrões para Serviços Hospitalares estabelece nas diretrizes de diversos itens que o hospital deve possuir programa de calibração para itens como: equipamentos de descontaminação e esterilização, equipamentos de serviços de laboratório, equipamentos utilizados em cuidados intensivos, equipamentos para atendimento emergencial, equipamentos cirúrgicos e aparelhos médicos [10].

Desta forma, atualmente, a relevância da calibração dos equipamentos médicos é reconhecida pelos principais programas de certificação e acreditação hospitalar, pois estes incluem a existência e o cumprimento do programa de calibração como requisito essencial para a obtenção do selo de qualidade.

C. Base Normativa Brasileira

Embora a qualidade nos serviços prestados seja almejada por qualquer usuário do sistema de saúde, infelizmente, é ine-

gável que os selos de qualidade ainda não fazem parte da realidade de muitas instituições. Contudo, nem por isso, a calibração dos equipamentos deixa de ser uma obrigação.

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC ANVISA) 509/2021 é a principal norma brasileira de repercussão geral, que dispõe sobre o gerenciamento das diversas tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde, incluindo os produtos para saúde, que é a categoria que abarca os equipamentos médico hospitalares. A mesma determina que os estabelecimentos devem ter um Plano de Gerenciamento de cada Tecnologia utilizada na prestação de serviços de saúde [11].

De acordo com a RDC 509/2021, este plano visa a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e do meio ambiente e a segurança do paciente. Sendo aplicável desde a entrada da tecnologia no estabelecimento de saúde até seu descarte devendo conter os procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais [11].

O objetivo da RDC 509/2021 é garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e, em alguns casos, o desempenho das tecnologias de saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde [11].

Conforme anteriormente exposto, a calibração dos equipamentos de saúde é uma das principais ferramentas para avaliação de desempenho e também está diretamente ligada a outros pilares da normativa como a segurança.

O Plano de Gerenciamento de Tecnologias, bem como seus desdobramentos e comprovações da realização das ações previstas, tem sido cada vez mais exigido pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais durante o processo de emissão e renovações de alvarás sanitários. Desta forma, a realização das calibrações tem se tornado uma realidade imprescindível ao funcionamento dos serviços de saúde.

D. Validação do Certificado de Calibração

A garantia da confiabilidade metrológica dos equipamentos eletromédicos, assim como produtos médicos de uma forma geral, seja por força da regulamentação específica ou devido à acreditação do estabelecimento sanitário, pode resultar em prevenção à ocorrência de Evento Adverso e reduzir de forma significativa os índices de custo e morbimortalidade na área da saúde [7].

Porém, a simples realização de uma calibração não garante a confiabilidade metrológica, visto que na calibração é realizada uma comparação do resultado da medição com o valor de referência. Os dados são quantificados e o resultado é indicado em um certificado de calibração que contém os dados pertinentes como o erro e a incerteza de medição.

Desta forma, o conceito de calibração não compreende qualquer intervenção ou ajuste no equipamento ensaiado sendo necessário analisar criticamente os resultados obtidos a fim de estabelecer se os parâmetros encontrados estão ou não em conformidade com os requisitos do processo no qual o instrumento de medição está inserido. Calibrar um instrumento não garante que o mesmo esteja em condições de uso. Para tanto é necessário saber interpretar o certificado de calibração.

Infelizmente, nem sempre o resultado de uma calibração é levado em consideração e por vezes nem é interpretado, pois é necessário que se tenha conhecimentos metrológicos, que se entenda as tolerâncias do processo e fundamentalmente se tenha critérios de aceitação bem definidos.

Em teoria, dever-se-ia mapear o processo no qual o equipamento será utilizado, definir os requisitos de confiabilidade deste processo, definindo a tolerância de desvio e então adquirir um equipamento cujas características técnicas estejam de acordo com a necessidade de sua aplicação.

Contudo, na prática quando o programa de calibração é iniciado muitas vezes as instituições já possuem os equipamentos ou mesmo quando não possuem, a aquisição habitualmente é direcionada pelas funcionalidades que determinado equipamento possui ou até mesmo pela preferência da equipe assistencial. Desta forma, cabe ao Engenheiro Clínico avaliar o parque tecnológico da instituição e definir de critérios de aceitação que respeitem as características dos equipamentos existentes. Se durante a análise for identificado que algum equipamento não atende as especificidades do processo no qual está inserido, deve-se emitir parecer fundamentando a necessidade de substituição tecnológica.

Não há uma normativa brasileira que defina qual deve ser a metodologia de análise crítica dos certificados de calibração, cabendo à organização definir e documentar seus critérios utilizados, podendo utilizar metodologias como aceitação simples de passa ou falha a partir da análise da melhor estimativa do valor dentro do intervalo, sistema passa falha levando em consideração a incerteza de medição, sistema não binário com análise da incerteza de medição, dentre outros.

Embora não haja um padrão, via de regra, a melhor prática utilizada no mercado de saúde para aprovação do estado de utilização de um instrumento de medição é definida a partir do estabelecimento do erro máximo admissível, aplicando-o à seguinte equação [12]:

$$|E| + |I| \leq |EMA| \quad (2)$$

Onde:

- E - Erro da indicação.
- I - Incerteza expandida da medição.
- EMA - Erro Máximo Admissível.

Assim, após a calibração, para que um determinado instrumento seja considerado em conformidade para utilização, a soma do valor absoluto do erro e da incerteza deve ser inferior ou igual ao valor absoluto do erro máximo admissível definido para o processo, que habitualmente é definido pelo detentor do instrumento, mas também pode ser estabelecido por documentação de referência (como as instruções do fabricante ou normas). O valor estabelecido como erro máximo admissível tem sempre que ser justificado pela organização ou pelo responsável pelo instrumento [12].

É importante ressaltar que todos os equipamentos médico-hospitalares, assim como qualquer instrumento de medição, apresentam erros. Estes erros podem ser oriundos de diversas fontes como a fabricação dos componentes do equipamento, da montagem, do uso inadequado, de choques, de sobrecargas,

da deterioração natural e do desgaste, entre outros. Entretanto somente por meio de uma calibração é possível determinar a grandeza desses erros, permitindo avaliar se o equipamento atende os valores de erro máximo especificados [13].

A identificação da condição metrológica dos equipamentos deve ser de fácil acesso, estando disponível a todos os que o utilizam. Por isso, além das respectivas etiquetas de calibração fixadas no instrumento, recomenda-se a utilização de plataformas eletrônicas para compartilhamento da informação sobre o estado metrológico dos instrumentos de medição em uso [12].

E. Exemplo de Aplicação Prática

Tendo como referência uma unidade hospitalar fictícia, suponhamos que o Núcleo de Segurança do Paciente se reuniu e, após discussão, foi constatado que, para o processo de uso dos equipamentos de monitoramento em uma UTI Adulto, uma variação de 5 batimentos por minuto (BPM) para mais ou para menos é aceitável, porque o valor não seria significativo para alteração de conduta na assistência ao paciente.

Após avaliação das informações técnicas do Parque Tecnológico existente, a Engenharia Clínica deste serviço, identificou a viabilidade de utilização deste intervalo como critério de aceitação, visto que, os equipamentos existentes na instituição conseguiriam atender tal requisito. Sendo assim, os equipamentos cujo erro máximo encontrado durante a calibração fosse superior a ± 5 BPM estariam defeituosos.

Diante do exposto, foi pactuado e documentado que nesta unidade hospitalar o erro máximo admissível, para aprovação do equipamento, na análise crítica de calibrações de frequência cardíaca seria de 5 BPM.

Supondo que ao realizar calibração de Monitor Multiparâmetros, com o uso de Simulador Multiparamétrico com calibração válida vigente e devidamente rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), realizada em ambiente com condições de temperatura e umidade devidamente controladas, seguindo um procedimento formal de calibração devidamente descrito e documentado que utiliza um intervalo de confiança de 95%, foram obtidos os seguintes valores:

Tabela 1: Calibração de Frequência Cardíaca - Exemplo 1

Valor Nominal/ Referência (BPM)	Valores Medidos (BPM)	Erro de Indicação (BPM)	Incerteza Expandida (BPM)	Erro de Indicação + Incerteza Expandida (BPM)	Conclusão no ponto
40	38	-2	1	3	Aprovado
60	60	0	1	1	Aprovado
80	83	3	1	4	Aprovado
120	124	4	1	5	Aprovado

Na análise crítica dos resultados, aplicando a Equação 2, como em todos os pontos a soma do módulo do Erro de Indicação com o módulo da Incerteza Expandida foi menor ou igual ao Erro Máximo Admissível, o equipamento foi aprovado para uso.

Contudo, em outro cenário:

Tabela 2: Calibração de Frequência Cardíaca - Exemplo 2

Valor Nominal/ Referência (BPM)	Valores Medidos (BPM)	Erro de Indicação (BPM)	Incerteza Expandida (BPM)	Erro de Indicação + Incerteza Expandida (BPM)	Conclusão no ponto
40	38	-2	1	3	Aprovado
60	62	2	1	3	Aprovado
80	84	4	1	5	Aprovado
120	125	5	1	6	Reprovado

Desta vez, nota-se que em 120 BPM a soma do módulo do Erro de Indicação com o módulo da Incerteza Expandida foi maior do que Erro Máximo Admissível, assim o equipamento deve ser considerado como reprovado na análise crítica.

Neste caso, seria necessário retirar o equipamento de uso e realizar a abertura de uma ordem de serviço de manutenção corretiva para avaliação do problema e, após resolução do defeito, seria necessário realizar uma nova calibração para atestar que o equipamento de fato está em condições seguras de uso após o reparo.

III. CONCLUSÕES

Várias decisões clínicas tomadas no setor da saúde são fundamentadas com base em resultados de medições que constituem informação basilar para a prestação de cuidados de saúde [1].

A realização de medições de diversos parâmetros fisiológicos é essencial para os diagnósticos, caracterização de riscos, tratamentos e registro da evolução clínica de pacientes. As medições também são necessárias para a averiguação da eficácia de novos métodos de terapêutica e de equipamentos médico-hospitalares de assistência e manutenção da vida. Por isso, confiabilidade dos resultados de medições é essencial nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde uma vez que ampara diversas necessidades corriqueiras na área médica [6].

A rastreabilidade metrológica é um conceito aplicável a qualquer sistema de medição e é essencial para o fornecimento de resultados credíveis e comparáveis. O relacionamento entre os resultados de medições é estabelecido através de um vínculo, ininterrupto e documentado, entre os respectivos dispositivos de medição e uma cadeia de padrões [3].

Conforme destacado no presente artigo, pode-se concluir que calibrar um instrumento não garante que o mesmo esteja em condições de uso. Para tanto é necessário saber interpretar o certificado de calibração a partir de critérios claros definidos e documentados previamente.

A qualidade das medições realizadas é imprescindível no setor de saúde pois, embora os desenvolvimentos tecnológicos estejam contribuindo continuamente para melhorias tanto no atendimento como na gestão do tratamento e da prevenção, um diagnóstico incorreto pode implicar na opção por tratamentos inadequados. Os tratamentos inadequados, além de se repercutirem em custos sociais e econômicos indesejáveis, têm implicações na qualidade de vida e saúde dos pacientes, tornando de extrema importância o compromisso com os requisitos de conformidade metrológica [3].

REFERÊNCIAS

- [1] CS/09 – GT1 Metrologia na Saúde, *Metrologia na Saúde – Guia de Boas Práticas*, Instituto Português da Qualidade, 1ª Edição, Caparica, 2015.
- [2] M.V. Sampaio, *Implantação e análise de desempenho de um Sistema de Gerenciamento de Engenharia Clínica na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás*, Universidade Federal de Uberlândia, 2023.
- [3] E.A. Shcherbakova, "Metrologia na saúde: uma pesquisa bibliográfica na área regulamentar e normativa", *TMQ – Techniques, Methodologies And Quality*, Número Especial – Qualidade na Saúde, pp.92-110, 2023.
- [4] B. Karaböce, "Metrology in Medical Field", *TMQ – Techniques, Methodologies And Quality*, Número Especial – Metrologia na Saúde, pp.71-83, 2019.
- [5] M.T.A. Silva, *Avaliação do Desempenho de Unidade Eletrocirúrgica*, Universidade Federal de Uberlândia, 2017.
- [6] V.N.R. Faria, *Avaliação da Incerteza de Medição no Setor Médico-Hospitalar*, Universidade Federal de Uberlândia, 2016.
- [7] E.C. Monteiro, M.L. Lessa, "A Metrologia na Área de Saúde: Garantia da Segurança e da Qualidade dos Equipamentos Eletromédicos", *ENGEVISTA*, vol.7 ,no.2, pp.51-60, Dezembro 2005.
- [8] ABNT NBR ISO, 9001 - *Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos*, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015.
- [9] Organização Nacional de Acreditação, *Manual das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde*, ONA, Versão 2018-2022, São Paulo, 2018.
- [10] Health Standards Organization, *Padrões para Serviços Hospitalares*, QGA – Qmentum Global Alliance, Edição 2018, São Paulo, 2022.
- [11] Ministério da Saúde, *Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 509, de 27 de Maio de 2021*, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.
- [12] CS/09 – GT1 Metrologia na Saúde, *Metrologia na Saúde – Guia de Boas Práticas - Parte II – Capítulo IV Desfibriladores*, Instituto Português da Qualidade, 1ª Edição, Caparica, 2021.
- [13] I.W. Oliveira, *Viabilização Técnico-Econômica da Calibração de Bomba de Infusão Volumétrica Peristáltica Linear Utilizando um Analisador de Vazão*, Universidade Federal de Uberlândia, 2019.

DADOS BIOGRÁFICOS

Daniel de Oliveira Araujo, nascido em 28/10/1988 em Uberlândia-MG, é bacharel em Engenharia Biomédica (2011) pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Engenharia Clínica (2015) pelo Instituto de Ensino da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e Especialista em Gestão Pública em Saúde(2020) pela Universidade Federal de Uberlândia. De 2012 a 2013 foi Engenheiro Clínico do Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia situado em São Paulo-SP e gerido pela SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e desde 2013 é Engenheiro Clínico no Hospital e Maternidade Municipal Doutor Odelmo Leão Carneiro situado em Uberlândia-MG também gerido pela SPDM. Atualmente é mestrando na Universidade Federal de Uberlândia.

Adriano de Oliveira Andrade, é bacharel em Engenharia Elétrica (1997) e mestre em Engenharia Elétrica (1999) pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Cibernética (2005) pela Universidade de Reading na Inglaterra e pós doutor (2010) pela Universidade de New Brunswick no Canadá. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia. É coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica desde 2019. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq-Brasil) desde 2009. Suas áreas de interesse incluem: incluem Processamento e Modelagem de Sinais Biomédicos, Tecnologia Assistiva, Engenharia de Reabilitação, Neuroengenharia e Doença de Parkinson. É sócio titular da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) desde 2001 tendo sido Secretário de 2015 a 2016, Presidente de 2017 a 2018 e Vice-Presidente de 2019 a 2020.